

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568024>

УДК 349.3

**К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

И.В. Карданова,

ст.преп. кафедры ГосПД

В.С. Гнездилова,

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»,

СКФ ФГБОУВО «РГУП»,

г. Краснодар

Аннотация: В данной статье авторы анализируют такие социальные показатели, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Исследуют текущее состояние указанных показателей, а также историю развития законодательства о прожиточном минимуме. В статье приводятся новеллы в методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда введенные законодательством с 2021 года.

Ключевые слова: бедность, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, медианный среднедушевой доход, медианная заработная плата, уровень жизни

**TO THE QUESTION OF CHANGING THE METHODOLOGY OF
DETERMINING THE LIVING MINIMUM AND THE MINIMUM SIZE OF
LABOR IN THE RUSSIAN FEDERATION**

I.V. Kardanova,

Senior Lecturer of the department

Public Law Disciplines

V.S. Gnezdilova,

4th year Student, e.g. "Jurisprudence",

SKF FSBOUVO "RGUP",

Krasnodar

Annotation: In this article, the authors analyze such social indicators as the cost of living and the minimum wage. They investigate the current state of these indicators, as well as the history of the development of legislation on the cost of living. The article presents novelties in the methodology for calculating the subsistence minimum and the minimum wage introduced by legislation from 2021.

Keywords: poverty, cost of living, minimum wage, median per capita income, median wage, standard of living

На протяжении достаточно длительного времени, низкий уровень жизни граждан, остается одной из насущных проблем российской действительности. При этом Конституцией РФ более двадцати пяти лет назад в ч.1 ст. 7 было определено, что Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1].

Универсальным критерием оценки уровня жизни населения был выбран прожиточный минимум, легальное определение которого закреплено в ст. 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [2]. Согласно последней редакции указанного закона, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, прожиточный минимум (ПМ) определяется как минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, из чего следует, что ПМ больше не зависит от потребительской корзины. Более того, для определения его величины будет использоваться медианный подход. В федеральном законе от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020) введено новое, до этого не используемое понятие «медианный среднедушевой доход».

Медианный среднедушевой доход – это величина, относительно которой у половины населения размер среднедушевого доход ниже, у половины – выше данной величины. Она будет ежегодно исчисляться уполномоченными органами статистики Российской Федерации, что, на наш взгляд и вызывает определенные сложности. Мы считаем, что посчитать реальные доходы очень сложно, в отличии, например, от заработной платы, которая отражается при уплате страховых взносов, пусть и не всегда достоверно. Такой расчет может занижать фактические показатели, что будет усложнять процесс установления объективной, а не статистической величины ПМ. С текущего года ПМ устанавливается на год, до 2021 он менялся ежеквартально.

Предназначение прожиточного минимума законодательно закреплено, в частности он существует для: оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и

федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; формирования федерального бюджета. Что касается субъектов Российской Федерации, то ПМ необходим для: оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ, а так же оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам [2].

В новой редакции Конституции РФ, в п.5 ст. 75 закреплено: «...Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации» [1].

Следует отметить, что в Трудовом кодексе РФ было установлено правило, согласно которому МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения [3]. Одновременно было определено, что порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до размера, предусмотренного ч. 1 ст. 133 ТК РФ, прописываются в федеральном законе (ст. 421 ТК РФ). Такой закон был подписан только спустя 16 лет президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2017 г., и с 1 января 2018 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до уровня прожиточного минимума. И предусмотрел ежегодное с 1 января установление МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.

Таким образом, норма, прописанная в ТК, стала реализовываться с 2018 года, а с 2021 г. это теперь конституционное закрепление. Более того, с 2021 года МРОТ больше не зависит от ПМ и устанавливается по медианному подходу аналогично прожиточному минимуму. Теперь МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год и в 2021 году соответствует 42 % медианной заработной платы.

Если обратиться к истории исследуемого вопроса, то следует отметить, что ещё до распада СССР, в мае 1991 г. Президентом СССР М.С. Горбачевым был подписан Указ «О минимальном потребительском бюджете». Фактически это означало, что в стране устанавливалась черта дохода, ниже которой граждане признавались бедными. Непосредственно по оценкам экспертов, в то время количество людей оказавшихся за такой чертой в целом по стране составляло 25 %, а 15 %-20 % – по РСФСР [4].

Новая Россия не могла применить советскую «черту бедности». В том числе и потому, что количество малообеспеченных людей в начале 1992 года подскочило до 60-70 % от численности всего населения. В 1992-1999 гг. расчеты величины прожиточного минимума производились на основе методических рекомендаций Минтруда России от 10 ноября 1992 г., разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 210 «О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации».

С 2000 г. величина прожиточного минимума определяется ежеквартально в среднем на душу населения, а также для трех социально-демографических групп населения (трудоспособные, пенсионеры, дети), и устанавливается Правительством РФ – в целом по Российской Федерации, в порядке, установленном законами субъектов РФ, – в субъектах Российской Федерации [5].

Как отмечалось в научной литературе, «ежегодно на федеральном и региональном уровнях устанавливается прожиточный минимум: с 2010 г. – в целях установления социальной доплаты к пенсии малоимущим неработающим пенсионерам; с 2013 г. – в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей. При этом в одних случаях используется одна величина прожиточного минимума, а в других – другая. Это приводит, во-первых, к путанице граждан при проверке своего права на меры государственной поддержки, во-вторых, создает иллюзию «двойных» стандартов социального обеспечения» [6, с. 633].

Анализ информационных баз показал, что ПМ устанавливаются в целом по РФ и в каждом субъекте РФ, ежеквартально – в целях установления государственной социальной помощи малоимущим гражданам и региональных пособий на детей, ежегодно – для ежемесячных выплат на детей и социальной доплаты к пенсии малоимущим пенсионерам. Право на эти выплаты напрямую зависят от места проживания, поскольку в каждом регионе свой подход к определению ПМ.

Так, например, в целях установления социальной доплаты к пенсии, в каждом субъекте РФ ежегодно устанавливается свой прожиточный минимум, до величины которого и производится доплата к пенсии неработающим пенсионерам. Рассмотрим эти величины на примере Южного федерального округа, в динамике за последние 5 лет (рис. 1).

	2017	2018	2019	2020	2021
В целом по Российской Федерации	8540	8 726	8 846	9 311	10 022
Республика Адыгея	8 138	8 138	8 138	8 138	8 540
Республика Калмыкия	7 667	7 755	8 081	8 242	8 973
Краснодарский край	8 478	8 537	8 657	9 258	9 922
Астраханская область	7 665	7 961	8 352	8 969	9 621
Волгоградская область	8 535	8 535	8 569	8 569	9 020
Ростовская область	8 488	8 488	8 488	8 736	9 445
Республика Крым	8 410	8 530	8 370	8 912	9 546
г. Севастополь	8 532	8 722	8 842	9 597	9 862

Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (составлена по данным ПФР <http://www.pfrf.ru/>)

Как видно из таблицы, даже в рамках одного федерального округа размеры ПМ отличаются. А.О. Котяков, Министр труда и социальной защиты РФ, в обоснование новой методики исчисления ПМ на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что в определении величины ПМ, есть региональный перекоп: «В 61 регионе ПМ занижен – на величину от 5 до 36 %. Такая дифференциация формирует абсолютное социальное неравенство. В отдельных регионах мы людям недофинансируем даже минимальный набор, который они должны иметь для обеспечения своей жизни» [7].

До настоящего времени, все попытки минимизировать обнищание граждан, в том числе и работающих, не увенчались успехом. Количество бедных в нашей стране продолжает расти. На наш взгляд, ещё рано оценивать первые попытки внедрения новых методов исчисления МРОТ и ПМ, поскольку они мало отличаются в реальном измерении от предыдущих. Но это необходимо в проводимой политике государства в целях сокращения малоимущих граждан, а в перспективе полной ликвидации бедных. Проанализируем численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации на примере Южного федерального округа (значение показателя в % за год) на рисунке 2.

	2014	2015	2016	2017	2018
Республика Адыгея	11	13,9	13,4	13	12,8
Республика Калмыкия	31,8	29,5	26,7	24,3	23,6
Краснодарский край	10,3	11,7	11,6	10,9	10,5
Астраханская область	12	14,2	16,1	15,5	15,1
Волгоградская область	13,6	14,2	14,4	13,6	13,4
Ростовская область	13,1	14,4	14,2	13,9	13,2
Республика Крым	0	23,1	23,3	19,4	17,3
г. Севастополь	0	15,1	11,7	10,9	10,8

Рисунок 2 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации [8]

Как видим, показатели достаточно высоки. И это при предыдущем порядке определения малоимущих и без учета 2020 года. По данным Росстата, в 2019 г. бедных в России было 18,1 млн человек (12,3 % населения), а в I квартале 2020 г. – 18,6 млн человек (12,6 % населения) I квартале [9]. На момент написания статьи более свежие данные Росстатом не были опубликованы. Численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, согласно предварительным оценкам, сократится на 158 тыс. человек – это максимум за 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Таким образом, изменения в законодательстве 2021 года, ввели совершенно новый, медианный подход к исчислению ПМ и МРОТ:

1. Прожиточный минимум ежегодно будет исчисляться органами статистики, и на 2021 год составляет 44,2 % медианного дохода. По мнению специалистов, это достаточно трудный способ расчета, но он позволил отказаться от потребительской корзины.

2. В свою очередь МРОТ больше не зависит от прожиточного минимума и определяется путем соотношения с медианной заработной платой на уровне – 42 % в 2021 году [10].

Таким образом, вводятся новые измерители, которые, по мнению авторов законопроекта, позволят увеличить величины ПМ и МРОТ уже с 2021 года. Но так ли это?

По данным Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход составил 26 365,3 рубля. ПМ в расчете на душу населения в 2021 году составил 11 653 рубля (26 365,3 x 44,2 %) и эти величины совпали.

Что касается МРОТ, то по данным Росстата, в 2019 году ее показатель составил 34 335 рублей. И МРОТ с 2021 г. должен составить 14 420,7 рублей (34 335 x 42 %), но по факту, по предложению Минтруда РФ, с учетом экономической ситуации в стране его величина определена на уровне 12 792 руб.

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что данные учитываются исключительно по работникам крупных и средних предприятий, а по работникам, например, у индивидуальных предпринимателей, в показателе не участвуют. На фоне пандемии COVID-19 идет снижение заработной платы и это может сказаться на итоговых статистических показателях не в пользу новой методики. Другими словами, новые расчеты могут сохранить старые проблемы и «борьба» с бедностью останется актуальной на долгую перспективу. Время покажет.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (дата обращения: 27.01.2021).

[2] Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/. (дата обращения: 27.01.2021).

[3] «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. (дата обращения: 27.01.2021).

[4] Гонтмахер Е.Ш. Бедная моя страна. / Е.Ш. Гонтмахер. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mk.ru/social/2015/03/16/bednaya-moya-strana.html>. (дата обращения: 27.01.2021).

[5] Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/urov/murov4.htm. (дата обращения: 27.01.2021).

[6] Карданова И.В. К вопросу о конституционных гарантиях социального обеспечения. / И.В. Карданова. // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 19. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2019. 862 с.

[7] Российская Газета. Официальный сайт. МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://rg.ru/2020/10/06/mrot-s-2021-goda-budet-rasti-bystree-prozhitochnogo-minimuma.html>. (дата обращения: 27.01.2021).

[8] ЕМИСС государственная статистика. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43713>. (дата обращения: 27.01.2021).

[9] О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в I квартале 2020 года. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/132.htm. (дата обращения: 27.01.2021).

[10] Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372636/. (дата обращения: 27.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during a nationwide vote on 01.07.2020). [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (date of access: 27.01.2021).

[2] Federal Law "On the subsistence minimum in the Russian Federation" dated 24.10.1997 No. 134-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/. (date of access: 27.01.2021).

[3] "Labor Code of the Russian Federation" dated 30.12.2001 No. 197-FZ (as amended on 09.11.2020). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. (date of access: 27.01.2021).

[4] Gontmakher E.Sh. My poor country. / E.Sh. Gontmakher. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mk.ru/social/2015/03/16/bednaya-moya-strana.html>. (date of access: 27.01.2021).

[5] Federal State Statistics Service. Official site. [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/urov/murov4.htm. (date of access: 27.01.2021).

[6] Kardanova I.The. On the issue of constitutional guarantees of social security. / I.V. Kardanov. // Scientific works. Russian Academy of Legal Sciences. Issue 19. – M.: LLC Publishing House Yurist, 2019. 862 p.

[7] Rossiyskaya Gazeta. Official site. Starting from 2021, the minimum wage will grow faster than the cost of living. [Electronic resource]. – URL:

<https://rg.ru/2020/10/06/mrot-s-2021-goda-budet-rasti-bystree-prozhitochnogo-minimuma.html>. (date of access: 27.01.2021).

[8] EMISS state statistics. The share of the population with monetary incomes below the subsistence level established in the constituent entity of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43713>. (date of access: 27.01.2021).

[9] On the ratio of monetary incomes of the population to the size of the subsistence minimum and the number of poor people in the whole of the Russian Federation in the first quarter of 2020. [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/132.htm. (date of access: 27.01.2021).

[10] Federal Law of December 29, 2020 No. 473-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372636/. (date of access: 27.01.2021).

© И.В. Карданова, В.С. Гнездилова, 2021

Поступила в редакцию 7.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Карданова И.В., Гнездилова В.С. К вопросу об изменении методологии определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в российской федерации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 103-111. URL: <https://ip-journal.ru/>